

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА.

Давронова Насиба Рахматуллаевна.
Преподаватель 9 ДМТТ города Термез

Аннотация: В данной статье рассматриваются развитие деятельности педагога, средства повышения культуры общения педагога, нравов, национальных традиций, обычаев, формирование нравов, социализация образа, эмоционального, духовного, этики педагога. законы, задачи, принципы, понятия, требования, критерии общенациональной и национальной этики воспитания и обучения в процессе обучения, профессионально-этические характеристики педагога, которые проявляются в его отношениях с учащимися, коллегами, родителями, руководителями учебного заведения. образовательное учреждение, обсуждаются.

Ключевые слова: человек, явление, образ, эмоция, манеры, социально-экономическая система, обращение, национальная этика, моральные правила, регулирующие поведение педагога, учащиеся, коллеги, родители, нормы, требования.

Аnotatsiya: Ushbu maqolada pedagog faoliyatini rivojlantirish tarbiyachi muloqot madaniyatini takomillashtirish vositalari o`zini tutish odobi milliy urf odatlar o`zini tutish odobini shakllantirish ijtimoiylashuvi qiyofasi hissiy ruhiy Pedagog odobi umuminsoniy va milliy axloqning qonuniyatlari, vazifalari, tamoyillari, tushunchalari, talablari, mezonlarini ta`lim-tarbiya jarayonida oydinlashtirib, pedagogning ta`lim oluvchilar, kasbdoshlari, ota-onalar, ta`lim muassasasi rahbarlari bilan munosabatlarida namoyon bo`ladigan kasbiy-axloqiy xususiyatlari haqida so`z yuritilgan.

Калит so`zlar: shaxs, xodisa, imindj, hissiyot, odob-axloq, ijtimoiy iqtisodiy tuzum, muomala munosabat, milliy-axloq, pedagogning ta`lim oluvchilar,

kasbdoshlari, ota-onalar, fe'l-atvorini tartibga solib turuvchi axloqiy qoidalar, normalar, talablar.

Annotation: In this article, the development of the pedagogue's activity, the means of improving the culture of the educator's communication, manners, national traditions, customs, the formation of manners, the socialization of the image, the emotional, the spiritual, the pedagogue's ethics, the laws, tasks, principles, concepts, requirements, criteria of universal and national ethics in education and training during the process, the professional and ethical characteristics of the pedagogue, which are manifested in their relations with students, colleagues, parents, and leaders of the educational institution, are discussed.

Key words: person, phenomenon, image, emotion, manners, socio-economic system, treatment, national ethics, moral rules regulating the behavior of the pedagogue, students, colleagues, parents. , norms, requirements.

Имидж (англ. image, лат. imago — символ, внешний вид) — пропаганда, реклама и т. д. человека, события, вещи. к. имидж, формируемый с целью оказания эмоционального воздействия на людей; одно из средств продвижения

Под этикетом понимают совокупность манер, обычаев, социально-экономического строя, особого образа жизни и особенностей отношений, возникших между людьми на основе их традиций. Также считается практичным поведением и поведением вежливых людей. Этическая педагогика – это профессиональный характер педагога, который уточняет законы, обязанности, принципы, понятия, требования и критерии общечеловеческой и национальной морали в образовательном процессе и проявляется в отношениях педагога с учащимися, коллегами, родителями, воспитателями. Руководители образовательных учреждений – это сумма моральных характеристик. Педагогическая этика прежде всего проявляется

во взаимоотношениях педагогов и студентов. Однако следует отметить, что такой подход несколько ограничен. Ведь профессиональная этика учителя проявляется не только в процессе общения со студентами, но выражается как потребность первого уровня на протяжении всей его деятельности. Другими словами, понятие педагогической этики означает жизненную систему мировоззрения педагога. Содержание понятия этики учителя включает в себя экономические, политические и правовые аспекты, а также этику.

Манеры и культура воспитателя.

В качестве компонента нравственного воспитания целесообразно анализировать родственные понятия в двух направлениях формирования нравственных качеств педагога: первое - отношение общества к личности педагога; Второе – это отношение учителя к обществу. Сущность и основное содержание манер учителя выражаются в моральных качествах, важных для педагогической деятельности. Универсальные и национально-этические качества очень необходимы всем людям, всем профессиям, в том числе учителям. Этические качества выражаются в виде моральных правил, норм, требований, критериев, регулирующих поведение и характер человека в процессе труда. Моральные нормы отличаются от правовых норм, реализуемых различными законами государства, и возникают под влиянием народных обычаев и примера, общественного мнения. Иными словами, социальная реальность предъявляет к человеку определенные моральные требования, эти требования выражаются в форме моральных норм и моральных качеств. Общество определяет моральные нормы, требования и критерии, которые служат его деятельности и перспективам. Учитель должен приобретать общечеловеческие и национальные нравственные качества, применять их на практике, сопоставлять со своим мировоззрением, идеологией и нравственным опытом. В результате мышления и чувства, попыток в жизни общечеловеческие и национально-моральные качества,

правила, нормы становятся собственными нравственными качествами и убеждениями педагога. Они вместе с мировоззрением, мыслями и мнениями учителя определяют его место и роль в условиях построения общества, основанного на рыночной экономике.

Сегодня внимание, уделяемое образованию нашим государством, работа всех педагогов, постоянные исследования создают возможность приобщения молодых специалистов к сфере образования, что, в свою очередь, делает образовательные учреждения более доступными для педагогов, ставит новые задачи.

Известно, что человек всегда растет и развивается. Поэтому научно-теоретическая сущность факторов, влияющих на зрелость человека, должна быть понята всеми педагогическими коллективами. Каждый педагог работает под влиянием людей в разных условиях и коллективах. Для полной реализации способностей педагога, прежде всего, необходимо знать сущность понятия педагогического мастерства, владеть информацией обо всех его компонентах, обеспечивать их единство и последовательность. Потому что изменение одного из них естественным образом приводит к изменению другого. В результате педагогические навыки могут не иметь полного значения и их приобретение может быть затруднено. Полагаясь исключительно на них, чтобы стать мастером своего дела, вы можете не дать ожидаемых результатов. Для этого необходимо регулярно мыслить педагогически, мыслить педагогически, заниматься педагогической работой.

Список использованной литературы

1. Педагогика. Х.Ибрагимов, Ш.Абдуллаева. -Ташкент, 2007.
2. Теория и история педагогики. Р. Мавлонова и другие. -Ташкент, наука и техника. 2010.
3. Педагогика. Тохтаходжаева М.Х. и другие. - Ташкент, Национальное общество философов Узбекистана, 2010.

4. Теория и практика педагогики. Ходжаев Б.Х.-Ташкент, издательство «Сано-стандарт», 2017.
5. Джураев Р.Х. и другие. Словарь педагогических терминов. - Ташкент, Фан, 2008.